

GYÖRE ISTVÁN
SZAKDOLGOZAT

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR
GYÁRTÁSTUDOMÁNY ÉS -TECHNOLÓGIA TANSZÉK

SZAKDOLGOZATOK

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR
GYÁRTÁSTUDOMÁNY -ÉS TECHNOLOGIA TANSZÉK

GYÖRE ISTVÁN
SZAKDOLGOZAT
MI alapú szerszámiplya generálási algoritmusok
összehasonlítása

Konzulens:
beosztása

Témavezető:
Tancsa Viktor
Doktorandusz

Budapest, 2025

Szerzői jog © Györe István, 2025.

SZAKDOLGOZAT-FELADAT**NYILVÁNOS**

AZONOSÍTÁS	Név: Györe István		Azonosító: 72350296439	
	Képzéskód: 2N-AM0	Specializáció kódja: 2N-AM0-KF-2022	Feladatkiírás azonosítója: GEGT:2026-1:2N-AM0:VAAFWO	
	Szak: Mechatronikai mérnöki alapszak (BSc)			
	Szakdolgozatot kiadó tanszék: Gyártástudomány és -technológia Tanszék		Zárávizsgát szervező tanszék: Gyártástudomány és -technológia Tanszék	
	Témavezető: Tanca Viktor (71754984747), doktorandusz			

FELADAT	Cím	MI alapú szerszám-pálya generálási algoritmusok összehasonlítása Comparison of AI-Based Toolpath Generation Algorithms
	Részletes feladatok	1. Végezzen irodalomkutatást a CNC technológia és szerszám-pálya-tervezés területén alkalmazott MI (Mesterséges intelligencia) megoldások aktuális trendjeiről! 2. Hozzon létre egy egységes keretrendszert a különböző algoritmusok implementálására és tesztelésére. 3. Implementáljon MI-alapú szerszám-pálya-generálási / -optimalizálási algoritmusokat a kialakított keretrendszerben. 4. Végezzen forgácsolási kísérleteket az algoritmusok teljesítményének összehasonlítására. 5. Foglalja össze az elvégzett munkát és az összehasonlítás eredményeit a szakdolgozatnak megfelelő formátumban!
	Hely	A szakdolgozat készítés helye: Konzulens: ,

ZÁRÓVIZSGA	1. záróvizsga tantárgy(csoport)	2. záróvizsga tantárgy(csoport)	3. záróvizsga tantárgy(csoport)
	ZVEGEMIBMIE Irányításelmélet	ZVEGEGTBMKT Kiberfizikai gyártórendszerek tervezése	ZVEGEGTBMKI Kiberfizikai rendszerek informatikája

HITELESÍTÉS	Feladat kiadása: 2025. szeptember 8.		Beadási határidő: 2025. december 12.		
	Összeállította: Tanca Viktor (71754984747) témavezető		Ellenőrizte: <i>Dr. Takács Márton s.k.</i> tanszékvezető		Jóváhagyta: <i>Dr. Györke Gábor s.k.</i> dékánhelyettes
	Alulírott, a feladatkiírás átvételével egyúttal kijelentem, hogy a Szakdolgozat-készítés c. tantárgy előkövetelményeit maradéktalanul teljesítettem. Tudomásul veszem, hogy jogosulatlan tantárgyfelvétel esetén a jelen feladatkiírás hatálytalan.				
..... <i>Györe István</i>					

NYILATKOZAT AZ ÖNÁLLÓ MUNKÁRÓL

Alulírott, *Györe István* (VAAFWO), a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem hallgatója, büntetőjogi és fegyelmi felelősségem tudatában kijelentem és sajátkezű aláírással igazolom, hogy ezt a szakdolgozatot meg nem engedett segítség nélkül, saját magam készítettem, és dolgozatomban csak a megadott forrásokat használtam fel. Minden olyan részt, melyet szó szerint vagy azonos értelemben, de átfogalmazva más forrásból átvettem, egyértelműen, a hatályos előírásoknak megfelelően, a forrás megadásával megjelöltem.

Budapest, 2025. december 6.

szigorló hallgató

TARTALOMJEGYZÉK

Előszó	ix
1. Bevezetés.....	1
1.1. Célkitűzések.....	1
1.2. Áttekintés	1
1.2.1. Elvek és módszerek	1
1.2.1.1. Összehasonlítás	1
1.2.1.2. Keretrendszer	2
1.2.1.3. Erőmérés.....	3
1.2.1.4. Az adatok elemzése	4
2. Irodalmi áttekintés.....	8
2.1. MI megoldások a szerszám-pálya-tervezés területén.....	8
2.1.1. Szerszámkopás optimalizálása	8
2.1.2. Felületi minőség optimalizálása	8
2.1.3. A MI általános nehézségei és hátrányai	9
2.2. MI alapú szerszám-pálya-generáló algoritmusok.....	9
2.2.1. A probléma modellezése	10
2.2.2. Metaheurisztikus megközelítések	11
2.2.3. Korábbi eredmények	11
3. Algoritmusok implementálása és összehasonlítása	14
3.1. Fitness függvény	14
3.2. Hangyakolónia-algoritmus (ACO).....	14
3.3. Részecske-raj-optimalizáció (PSO)	17
3.4. Szürkefarkas-optimalizáció (GWO)	20
3.5. Szentjánosbogár-algoritmus (FA).....	22
3.6. Genetikus algoritmus (GA)	25
3.7. Összehasonlítás	27
4. A keretrendszer létrehozása.....	29
4.1. Programozási környezet választása	29
4.2. Bemenetek feldolgozása.....	30
4.2.1. STL fájlok pontfelhővé alakítása.....	30
4.2.2. Pályapontok generálása	31
4.3. A pályageneráló algoritmusok implementálása - áttekintés.....	33

4.4. Kimenet létrehozása	34
4.5. Összegzés	34
5. Mérések elvégzése és összehasonlítása	35
5.1. Mérési eredmények	35
6. Összefoglalás	39
6.1. Eredmények	39
6.2. Javaslatok	40
7. Felhasznált források	42
8. Summary	44
Függelék	45
1. Rövidítések jegyzéke	46

ELŐSZÓ

A szakdolgozatom témájául a mesterséges intelligencia alapú szerszámpálya generálási algoritmusokat választottam, mert - amellett, hogy gyakorlati betekintést adott a mesterséges intelligencia, azon belül is a metaheurisztikus algoritmusok területére - a szerszámpálya generálási algoritmusok javítása nagy mértékben hozzájárul a termelékenység növeléséhez, ami miatt úgy gondolom gyakorlati haszna is lehet a téma mélyebb megismerésének.

A dolgozat megírása kihívást jelentett, mert mind a Python programnyelvet, mind a mesterséges intelligenciák alapvető működését ezen projekten keresztül kellett elsajátítanom, aminek eredményeképpen megtaláltam az egyik kedvenc programnyelvem.

Köszönettel tartozom a témavezetőmnek, Tancsa Viktornak, aki szakmai irányításával és támogatásával végig segítette a munkámat. Köszönetet kell mondanom Polyák Istvának is, aki a mérések elvégzésénél segített felállítani a mérési elrendezést és megmutatta, hogy hogyan kell használni a mérőszoftvert.

Hálás vagyok a barátaimnak, akikkel mindig volt lehetőségem megosztani a nehézségeimet és kikapcsolódni, illetve köszönöm a családomnak is, hogy mindig támaszkodhattam rájuk. Nélkülük biztosan nem lennék az, aki most vagyok.

* * *

Budapest, 2025. december 6.

Györe István

1. BEVEZETÉS

1.1. Célkitűzések

A mesterséges intelligencia hardverek fejlődésének köszönhető elterjedésével sok szakterület forradalmasítására válhat lehetőség, ezek közé tartozik a gyártás is. Ezen lehetőségeket érdemes megvizsgálni, ugyanis a termelékenység növelése - kortól függetlenül - egy olyan terület, ami mindig meg fog térülni hosszútávon.

A modern gyártásban szerszámpanyák generálása jellemzően CAM rendszerek segítségével történik, ahol a mérnök a bemeneti 3D-s CAD modell alapján választ gyártási stratégiát, majd korábbi tapasztalatára támaszkodva különböző paraméterek meghatározásával állítja be a végleges szerszámpanyát, amit végül determinisztikus algoritmusok generálnak CNC gépen futtatható kóddá.

A szakdolgozat célja, hogy a mesterséges intelligencia lehetőségeinek átfogó vizsgálatát követően egy konkrét területen, a nagyolás során alkalmazható MI alapú szerszámpanya generálási algoritmusok egy családját, a metaheurisztikus algoritmusokat összehasonlítsa.

1.2. Áttekintés

A dolgozat a módszertan ismertetése után az irodalmi áttekintés során az iparban használt szerszámpanyagenerálással kapcsolatos MI megoldásokat és azok nehézségeit vizsgálja meg. Prezentálásra kerülnek az eddigi kutatások eredményei is, majd a szakirodalomban pályagenerálásra használt metaheurisztikus algoritmusok és azok bemutatása és implementálása következik. Az algoritmusok implementálása során a fellépő nehézségeket és azok megoldását prezentálja, párhuzamosan az algoritmusok eredményeivel és futási jellemzőivel. Ezt követően ismerteti a feladat megoldásához fejlesztett keretrendszer felépítését és működését, amelyben implementálásra kerültek az algoritmusok. A keretrendszer bemutatása után végül demonstrálásra kerülnek a valóságban végzett mérések eredményei, majd az összegzett eredmények.

Fontos kiemelni, hogy ez a szakdolgozat 3 tengelyes megmunkálással foglalkozik. A szerszám síkban mozog a megmunkálás közben, az ennél komplexebb szerszámmozgások generálása kívül esik ezen dolgozat tárgyköréből.

1.2.1. ELVEK ÉS MÓDSZEREK

1.2.1.1. Összehasonlítás

Az összehasonlítás fő célja, hogy különböző gyártási alkalmazásokhoz ki lehessen választani a megfelelő algoritmust vagy komplexebb feladatnál a fejlesztési irányt. Az

összehasonlításnál olyan szempontokat szükséges figyelembe venni, amik a szokványos gyártásnak is az alapjai, hiszen ezen jellemzők további optimalizálása a cél.

Ilyen klasszikus paraméterek közé tartozik a megmunkálási idő. Az egyik legmeghatározóbb összetevője a termelékenységnek, hogy maga a megmunkálás meddig tart. Egy másik ilyen paraméter a szerszámélettartam. Nagyon fontos, hogy mennyire gyorsan kopik a szerszám: mind pénzben, mind időben lehetőség a spórolásra, ha kisebb a szerszámkopás.

Nem szabad figyelmen kívül hagyni a modern szempontokat sem, mint a robusztusság, azaz, hogy mi az a probléma – jelen esetben pályapontok száma - ahol még alkalmazható egy módszer, illetve mi az a határ, ahol már nem hatékony vagy egyenesen használhatatlan.

A fent felsorolt paramétereken kívül nagyolásnál érdemes továbbá még megvizsgálni: az ütközés elkerülést, maradékanyageloszlását, G-kód előállításához szükséges számítási időt és számításikapacitást.

Fontos megemlíteni, hogy nagyoló ciklusban a felületi minőség nem egyenlő súlyú szempont a felsoroltokkal, hiszen arról a simító ciklus fog gondoskodni. A simító cikluson is van lehetőség javítani, de a kontúrkövetés optimalizálásán kevesebb időt lehet nyerni, mint a nagyobb anyagrétegek leválasztásának optimalizálásán.

Ez a szakdolgozat a nagyoló ciklusokkal foglalkozik, a simító ciklusok részletesebb vizsgálata meghaladja a dolgozat tárgykörét.

1.2.1.2. Keretrendszer

A keretrendszer létrehozásánál a legfontosabb szempont az egységesség. Ugyanolyan típusú bemenetet várjon és ugyanolyan típusú kimenetet adjon eredményül, függetlenül az algoritmustól.

A kimenet adott, hiszen a CNC gépek vezérlői G-kódot olvasnak, így a rendszernek G-kódot kell eredményül adnia.

A bemenet definiálására számtalan lehetőség szolgál. A gyártásnál általában egy munkadarab és egy cél CAD modell áll rendelkezésre, ezért érdemes ezeket alapul venni. Ennek a megközelítésnek több előnye is van: ezek egyike, hogy a CAD modell szinte minden alkalommal létezik, amire a gyártáshoz kerül a folyamat, így az eddigi munkamenetbe nem kell plusz lépést beiktatni. A másik, hogy ezek a teljes geometriát leírják, ugyanis egy STL fájl minden geometriai információt tartalmaz, amire szükség van a cél geometria kialakításához.

A keretrendszer így az 1. ábra féle módon épül fel:

1. ábra: A keretrendszer elvi modellje

1.2.1.3. Erőmérés

Minden mérés során a legfontosabb a reprodukálhatóság biztosítása, ez a pont ezen elv alapján készült. Mivel összehasonlító kísérletekről van szó, a prioritás az azonos körülmények biztosítása volt minden mérésnél.

A mérések során kimart forma a 2. ábrán látható. Azért ez került kiválasztásra, mivel kellően bonyolult, de még kimarható. A formát Dr. Jacsó Ádám doktori disszertációja ihlette. [1]

2. ábra: Méréshez használt forma

A megmunkálás egy NCT 104 vezérlésű KONDIS 640B 3-tengelyes megmunkáló központban lett végezve. A megmunkáló szerszám minden mérésnél azonos: 4-élű, 6 mm átmérőjű, bevonat nélküli HSS szármaró szerszám volt. A munkadarab egy

60x60x60 mm-es alumínium előgyártmány volt, melyre 4 mm mély zsebek készültek. A megmunkálás során hűtőfolyadékkal történő hűtés volt alkalmazva.

Az erőmérés egy Kistler 9257B háromkomponensű piezoelektromos erőmérő szenzorral lett végezve. A szenzor jelének erősítését egy Kistler 5070A típusú töltéserősítő hajtotta végre, ami egy NI USB-4431 adatgyűjtőn keresztül jutott a számítógépre. A mérőszoftver egy LabVIEW-ban elkészített program volt.

A mérés és megmunkálás paramétereit az 1. táblázat foglalja össze, míg az összeállítást a 3. ábra szemlélteti:

Mennyiség	Érték	Mértékegység
Fordulatszám	8 000	$\left[\frac{\text{ford}}{\text{perc}}\right]$
Előtolás	1 900	$\left[\frac{\text{mm}}{\text{perc}}\right]$
Mintavételezési frekvencia	80 000	[Hz]

1. táblázat: Mérési és megmunkálási paraméterek

3. ábra: Mérési elrendezés

1.2.1.4. Az adatok elemzése

A nagy adathalmaz méret miatt az adatok Excel-ben nem voltak feldolgozhatóak, így Pythonban kerültek elemzésre. Az adatok feldolgozása Dr. Jacsó Ádám doktori disszertációja [1] alapján történt. A nulladik lépés a műszerrel mért X és Y komponensű erők összegzése az (1)-es egyenlet alapján:

$$F_e = \sqrt{F_x^2 + F_y^2} \quad (1)$$

Az összegzett jelet a 4. ábra szemlélteti:

4. ábra: Feldolgozatlan jel

A jel három szűrési lépésen esett át. Először blokkosításra került azért, hogy szerszámfordulatonként egyetlen értéket (a maximumot) jelezzen csak (lásd: 5. ábra). A fordulatokhoz tartozó mintákat a következő képlettel lehetséges meghatározni: [1]

$$N = \frac{60 \cdot f_s}{n_{sp}} = 600 \text{ [db]} \quad (2)$$

Ahol:

- f_s : a mintavételi frekvencia, 80 000 [Hz]
- n_{sp} : a szerszám fordulatszáma, 8 000 $\left[\frac{\text{ford}}{\text{perc}}\right]$
- N : az egy szerszám körül forduláshoz tartozó minták száma

Ennek a szűrésnek az eredményét a 6. ábra szemlélteti.

5. ábra: Feldolgozatlan jel fordulatokra bontása

6. ábra: Blokkosított jel

A blokkosított jel után a feldolgozás második lépése következett: a Gauss-szűrő alkalmazása a blokkosítás kisimítására. Ehhez a Python *scipy* könyvtárának beépített Gauss-szűrője biztosította az algoritmust, ami az alapbeállított kernel mérettel (4) és 200 mintás szórással lett beállítva szemrevételezés útján. Ennek eredményeként a következő függvény alakult a jelből (lásd: 7. ábra):

7. ábra: Gauss-szűrt jel

Az elemzés utolsó lépése a jel elejének és végének levágása. Ehhez az első és utolsó nagy kiemelkedések időpillanatai szemmel lettek meghatározva. Ennek eredménye a 8. ábrán látható.

8. ábra: Feldolgozott jel

Az adatok a szokásos paramétereken (átlag, maximum, medián) kívül az RMS (négyzetes középérték), a 95%-hoz tartozó percentilis érték (P95) és a maximumra normált grafikon 5 százaléknál kisebb erők aránya (<5%) szerint lettek elemezve. Az RMS megmutatja azt az erőt, ami ugyanannyi energiát eredményezne, mint az időben változó mért erő, ezért érdemes megvizsgálni. A P95 megmutatja azt az erőt, aminél a minták 5%-a nagyobb csak, ezzel egy zajra kevésbé érzékeny maximum határozható meg. A maximum 5 százaléknál kisebb erők aránya hasznos a levegőben feleslegesen utazással töltött idő kiszűrésére.

2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS

Az alábbi fejezet első felében bemutatásra kerül a gyártó szektor jelenlegi helyzete és kilátásai a szerszám-pálya-tervezés területén. A fejezet második felében konkrét MI alapú algoritmusok és lehetőségek kerülnek prezentálásra, amelyek a későbbi fejezetekben lesznek implementálva.

2.1. MI megoldások a szerszám-pálya-tervezés területén

Az utóbbi években a MI elterjedésével a szerszám-pálya-tervezés is rohamosan fejlődésnek indult. Az ipari gyakorlatban megjelentek olyan megoldások, amelyek valós megmunkálási adatokból tanulnak: rezgés- és erőmérési adatok alapján képesek módosítani a szerszám-pályát vagy automatikusan kiválasztani egy kedvezőbb megmunkálási stratégiát. Az iparban előfordul megerősítéses tanulás alapú optimalizálás alkalmazása is, ahol a modell különböző pályákat próbál ki szimulációban, majd visszacsatolás alapján tanulja meg, melyek eredményeznek alacsonyabb megmunkálási időt vagy jobb felületminőséget.

2.1.1. SZERSZÁMKOPÁS OPTIMALIZÁLÁSA

A szerszám-pálya-tervezés egyik kritikus kérdése a szerszámkopás minimalizálása, mivel a szerszám állapota közvetlenül befolyásolja a megmunkálás minőségét, a folyamat gazdaságosságát és a gyártási megbízhatóságot.

Nath átfogó vizsgálata rámutat, hogy a hagyományos, szabályalapú modellek nem képesek megfelelő pontossággal kezelni a modern CNC-folyamatok változékonyságát. Ennek következtében a MI alapú Tool Condition Monitoring (TCM) rendszerek válnak meghatározóvá a szerszám-pályák optimalizálásában. [2]

A megmunkálás során keletkező szenzorjelek - vibráció, erőadatok, hőmérséklet - nagy mennyiségű, zajos és komplex információt hordoznak a szerszám állapotáról. A modern gépi tanulási modellek képesek ezeket az összetett mintázatokat felismerni, és nagy pontossággal meghatározni, milyen mértékű kopás áll fenn, illetve képesek ezekkel az információkkal később tovább optimalizált pályákat generálni.

2.1.2. FELÜLETI MINŐSÉG OPTIMALIZÁLÁSA

A simítás esetében is érdemes megemlíteni a felületi minőség optimalizálásának MI lehetőségeit. Ko és Yin 2025 februárban átfogóan vizsgálta ezt a témakört, amikor gépi tanulóval jelezték előre a felületi minőséget. [3]

A felületi minőséget javító modellek közvetlenül a megmunkálási paramétereket használják bemenetként, és ezekkel képesek prediktív javaslatokat adni olyan paraméterkombinációkra, amelyek javítják a felületi minőséget. Ugyanakkor a 2.2.1 szakaszban említett valós idejű szenzorjelekkel kombinálva ennél is pontosabb és megbízhatóbb becslések kaphatók.

2.1.3. A MI ÁLTALÁNOS NEHÉZSÉGEI ÉS HÁTRÁNYAI

A MI alapú rendszereknek vannak megkerülhetetlen hátrányai, amik magából a MI működéséből következnek. Ebben a szakaszban ezek lesznek megvizsgálva. [4]

A MI sokszor „fekete dobozként” működik. Nem is célja és nem is éri el az átláthatóságot, mivel a modellek szerkezete túl komplex. Annak ellenére, hogy minden paraméter matematikailag értelmezhető nem hordoznak önmagukban emberi értelemben vett jelentést. A döntések okai sem közvetlenül visszafejthetők, általában nem néhány szabályon alapulnak, hanem neurális rétegek egymásra épülő mintázataiból álló hálón, amit bár vizsgálni lehet, de nem indokolható triviálisan, hogy mikor miért hozott adott döntést.

Egy másik gyakran fellépő probléma az általánosíthatóság hiánya. Ezt azt jelenti, hogy lehetséges, hogy az algoritmus jól operál bizonyos körülményeken, de előfordulhat, hogy túlságosan alkalmazkodott a példához, amire feltanították és attól különböző feladatokat már nem tud ellátni.

További hátrány az is, hogy bár a modell használatához nem is, de egy MI feltanításához általában komoly számítási kapacitásra van szükség. Ennek megkönnyítésére általában GPU gyorsítást szoktak alkalmazni, de a gyengébb számítógépeknek még az egyszerűbb modellek futtatásánál is nehézségekbe ütközhet.

2.2. MI alapú szerszám-pálya-generáló algoritmusok

Rögtön az elején szükséges ketté választani a MI használata alapján:

1. azokat a modelleket, amik döntést hoznak és stratégiát választanak egy megmunkáláshoz. Ezek általában valamilyen visszacsatolás segítségével paramétereket állítanak be/módosítanak a korábbi tapasztalatokra, a „betanításra” építve. Ezek inkább statisztikai modellek, mintsem emberi logikával megérthető gépek. A használatuk ettől függetlenül elterjedt. Gyakran közel valós időben is képesek reagálni a változó megmunkálási körülményekre, módosítani az előtolást, a fordulatszámot, vagy akár magát a pályát rezgés, erő vagy hőmérsékleti adatok alapján. Egyes rendszerek a szerszámkopást is becsülik, például a vágóél állapotából következtetve arra, hogy mikor kell lassítani, mikor érdemes módosítani a fogásmélységet, vagy mikor szükséges szerszámot

cserélni. Más modellek a munkadarab változását figyelik, és ennek megfelelően finomhangolják a pályát, hogy csökkentsék a hő okozta torzulásokat vagy a beremegést. Ezekről volt szó eddig a 2.2.1-es és 2.2.2-es szakaszokban. [2], [3]

2. továbbá azokat a modelleket, amik valamilyen MI alapú algoritmust használnak magának a szerszám pályának a legenerálására. Ezek a modellek általában valamilyen utazóügynök-problémára vezetnek vissza a pályagenerálást. Ilyenkor a MI csupán egy heurisztikus útkereső algoritmus, vagy akár egy megerősítéssel tanuló modell, ami a pálya hosszát, a szerszámra eső terhelést vagy a pálya simaságát használja jutalomfüggvénynek. [5]

Ezek a területek külön-külön is óriási kutatási és fejlesztési lehetőséget foglalnak magukban. Ez a szakdolgozat az utóbbival foglalkozik, azt vizsgálja, hogy a nagyoló ciklusban 3 tengelyes megmunkálógépeknél milyen MI alapú útkereső algoritmusokat használnak, illetve mit érdemes használni.

2.2.1. A PROBLÉMA MODELLEZÉSE

Mielőtt megvizsgálásra kerülnek a konkrét algoritmusok, fontos megvizsgálni, hogy hogyan lehetséges a problémát adatosítani.

A szakirodalomban több megoldás is elterjedt:

- az eredeti CAM rendszerből előállított G-kód beolvasása [6]
- pontfelhő generálása a modellből [7]
- megmunkálandó felületek matematikai definiálása [8]

G-kód beolvasásánál általában már meglévő pálya hibáinak automatikus javítása, illetve tovább-optimalizálása történik. Ennek legnagyobb előnye, hogy a CAM szoftver által beállított technológiai paramétereket figyelembe veszi a modell, tehát már egy „determinisztikus” és biztosan önmagában is használható pályára épít. Hátránya azonban, hogy erősen CAM rendszer specifikus, nehéz általánosított és rugalmas modellt létrehozni belőle. További hátránya az is, hogy a G-kódból gyakran nem állítható vissza a teljes geometria, így azt nem lehet teljes biztonsággal legyártani a potenciális ütközés miatt. A hátrányai közé tartozik az is, ha a CAM rendszer hibás pályát generált valamilyen okból kifolyólag, akkor a geometriai adatok hiánya miatt már elvileg sem lehet jó az optimalizált pálya.

Másik lehetőség, ha a 3D modell pontfelhővé alakításra kerül. Ennek előnye, hogy univerzális bemenetként szolgál CAD rendszertől függetlenül. További előnye, hogy bármilyen komplex alakzatot kezel, teljesen szabadformájú felületeket is. Hátránya ennek a megközelítésnek, hogy ez önmagában nem hordoz semmilyen technológia információt, azokat explicit kell megfogalmazni. További hátránya a magasabb számítási igény: egy nagyobb felbontású pontfelhő feldolgozása, azon műveletek végzése komoly memória- és időigényű.

Szokás egyszerűbb határoló felületek esetében matematikailag definiálni őket. Ennek előnye a teljes geometriai ismeret. A pontfelhővel ellentétben, ahol a felbontástól függ a felületek pontossága, a konkrét matematikai megfogalmazás segítségével minden pont pontosan megismerhető. Ennek további előnye, hogy analitikusan vizsgálható, azaz az előző lehetőségekkel szemben bizonyítani lehet, hogy optimális pálya készült. Hátránya, hogy nehéz a felületeket sok esetben rekonstruálni a CAD modellből, és gyakran a MI-val való további műveletek előtt ezeket is diszkretizálni kell (azaz pontfelhővé alakítani őket).

2.2.2. METAHEURISZTIKUS MEGKÖZELÍTÉSEK

A probléma modellezése után ismét szét szokás választani két utat. Ha például G-kód került beolvasásra, akkor ezt a G-kód által definiált pályát különböző szempontok alapján lehetséges optimalizálni [6]. Ilyen szempontok lehetnek például:

- a pálya egyenletessége
- a szerszám kopása
- gyorsjáratú mozgások számának és hosszának minimalizálása

A másik út, hogy nem pálya optimalizálás, hanem pályagenerálás történik. Ennek elve, hogy a kezdetektől fogva lehetséges optimális pályát létrehozni, ahelyett, hogy meglévő pálya javítása lenne a cél. Ez a folyamat általában TSP-re vezeti vissza a feladatot, amit vagy heurisztikus útkereső algoritmusokkal vagy feltanított modellekkel old meg. [5]

Ezen szakdolgozatnak az első út - a téma bősége okából – nem képezi tárgykörét, ezért az utóbbi utat fogja körbejárni.

Az alábbi populáció alapú útkereső algoritmusok használata terjedt el a szakirodalomban a szerszám pályatervezés területén:

- Hangyakolónia-algoritmus (Ant Colony Algorithm) [9], [10]
- Részecskeraj-optimalizáció (Particle Swarm Optimization)[11], [12]
- Szürkefarkas-optimalizáció (Grey Wolf Optimization) [13]
- Szentjánosbogár-algoritmus (Firefly Algorithm) [14]
- Genetikus algoritmus (Genetic Algorithm)[15]

2.2.3. KORÁBBI EREDMÉNYEK

A korábbi kutatások ezen a területen többnyire furatok és zsebek készítésének sorrendjének meghatározásával foglalkoztak (9. ábra), illetve additív gyártástechnológiák (például 3D nyomtatás) esetén különböző változatos formák kitöltésének módjait vizsgálták (10. ábra).

A pálya pontjainak meghatározása után utazóügynök-problémára (TSP) egyszerűsítik vissza a feladat megoldását, amit különböző heurisztikus útkereső algoritmusokkal oldanak meg. Ezek a technológiák nem veszik figyelembe a szerszám pályának alakját, mind a megmunkálási időt igyekeznek csökkenteni, pedig a fitness a függvény - illetve heurisztika - módosítása lehetőséget ad a pálya alakjának irányítására, ezáltal a megmunkálás során ébredő erők minimalizálására és a szerszám kopásának csökkentésére. Ennek köszönhetően az algoritmusok alkalmasak lehetnek hatékony nagyolvas megvalósítására.

9. ábra: T. Zhang és munkatársai kutatása, ahol CAD rendszerek (a, b, c), a mohó algoritmus (d, e, f) és az adaptív szürkefarkas-optimalizáció (g, h, i) eredményeit hasonlították össze furatok (mikrolyukak) készítése esetében [13]

10. ábra: Additív gyártástechnológiák esetén alkalmazott formakitöltés célú Lin-Kernighan heurisztikus algoritmus eredményei [16]

3. ALGORITMUSOK IMPLEMENTÁLÁSA ÉS ÖSSZEHASONLÍTÁSA

Ebben a fejezetben bemutatásra és implementálásra kerülnek a korábban említett metaheurisztikus algoritmusok. Minden algoritmus populációjának egyedei egy-egy megoldásjelöltnek felelnek meg, azaz az utazóügynök-probléma egy-egy permutációi.

3.1. *Fitness függvény*

Az összes algoritmus esetében a pályák összehasonlításának és a tanulásnak az alapját a fitness függvény képezi. A függvény visszatérési értéke magába foglalja a pálya hosszát és a pálya simaságát. A hossz meghatározása az egymást követő pontok távolsága, míg a simaság meghatározása az egymást követő szakaszok által bezárt szögek koszinuszainak összege. Tapasztalat útján a pálya simaságát a szerszámsugárral (3-mal) kell megszorozni, ahhoz, hogy kellő mértékben figyelembe legyen véve. Ha túl kicsi ez az érték, akkor a pálya hossza elnyomja, ha túl nagy, akkor nem veszi figyelembe a pálya hosszát az optimalizálásnál. A végső képlet a fitness függvényre:

$$\text{fitness} = \text{pályahossz} + 3 \cdot \text{pályasimaság} \quad (3)$$

3.2. *Hangyakolónia-algoritmus (ACO)*

A hangyakolónia algoritmus egy elterjedt metaheurisztikus optimalizálási módszer, ami a hangyák természetes viselkedését modellezi. [9], [10]

A hangyák, amikor élelemforrást keresnek feromonokat hagynak maguk mögött. Ez egyfajta közvetett kommunikációt tesz lehetővé számukra, mivel ezek a feromonok kalauzolják a többi hangyát a megfelelő irányba ételkeresés közben. A feromonoknak két tulajdonságuk van:

- pozitív visszacsatolásnak számítanak az élelem kereső hangyáknak
- idővel elpárolognak

Minden hangyának három dologtól függ, hogy el tud-e jutni az egyik „városból” a másikba:

- a tabu listától (már meglátogatott városok listája)
- a láthatóságtól (a két város távolságának reciproka)
- a feromonnyomok számától a két város között

Annak valószínűsége, hogy a k hangya i városból j városba megy:

$$P_{ij,k}(t) = \frac{(\tau_{ij}(t))^\alpha (\eta_{ij})^\beta}{\sum_{l \in J_{ik}} (\tau_{il}(t))^\alpha (\eta_{il})^\beta} \quad (4)$$

Ahol:

- t : az iteráció
- k : a hangya sorszáma
- α : a feromonnyom súlya

- β : a láthatóság súlya
- $\tau_{ij}(t)$: a feromonok száma a két város között t iterációban
- η_{ij} : a láthatóság, azaz a két város távolságának reciproka

Minden városnak megvan a maga valószínűsége és a választás véletlenszerűen történik.

Miután a k hangya megtette az egész túrát, az ij élre az alábbi feromon értéket helyezi:

$$\Delta\tau_{ij,k}(t) = \frac{Q}{L_k(t)} \quad (5)$$

Ahol:

- Q : egy módosítható paraméter
- $L_k(t)$: a teljes túra hossza

A feromonok párolgását az alábbi egyenlet írja le:

$$\tau_{ij}(t+1) = (1-\rho)\tau_{ij}(t) + \sum_{k=1}^m \Delta\tau_{ij,k}(t) \quad (6)$$

Ahol:

- $\tau_{ij}(t+1)$: a feromonok száma a két város között a következő iterációban
- ρ : párolgási tényező
- $\tau_{ij}(t)$: a feromonok száma a két város között az előző iterációban
- m : a hangyák száma
- $\Delta\tau_{ij,k}(t)$: az (5)-ös egyenletben meghatározott plusz feromon

A teljes algoritmus az alábbi (11. ábra) módon épül fel:

```

<D távolság mátrix megadása>
< $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $Q$ ,  $\rho$ ,  $\tau_0$  paraméterek megadása>
m=n %Hangyák száma megegyezik a városok számával
For (i=1:n):
    %Minden élre
    For (j=1:n):
        If (i!=j):
             $\eta(i,j)=1/D(i,j)$  %Láthatóság
             $\tau(i,j)=\tau_0$  %Feromon
        Else  $\tau(i,j)=0$ 
        End
    End
End
End
For (k=1:m):
    <mozgasd k hangyát egy random választott városba>
End
<Válaszd a feltételelesen legrövidebb utat  $T^*$  és számold ki a hosszát  $L^*$ >

%Fő futási hurok
For (t=1:tmax): %tmax - az iterációk maximális száma
    For (k=1:m): %Minden hangyára:

```

```

    <Építs Tk(t) túrát az (4)-es szabály szerint>
    <Számold ki Lk(t), a Tk(t) túra hosszát>
End
If (Ez a legjobb megoldás?) <Frissítsd T+-t és L+-t>
End
For(i=1:n):
    For (j=1:n): %Minden élen
        <Frissítsd a feromonokat az (5)-ös és (6)-os
        szabályok alapján>
    End
End
End
Return legjobb hangya

```

11. ábra: ACO pszeudokódja

A hangyakolónia-algoritmus esetében minden iterációban a hangyák a (4)-es egyenlet alapján végig járják az összes pályapontot, majd az iteráció végén frissítik az útvonalak feromonjait az (5)-ös és (6)-os egyenletek alapján. Tapasztalati úton a következő paraméterek adják a legjobb eredményeket:

- $\alpha = 1$ [-]
- $\beta = 1$ [-]
- $\rho = 0,1$ [-]
- m = pályapontok száma
- $Q = 1$ [-]

Az algoritmus néhány eredménye a 12. ábrán, a futási jellemzők a 13. ábrán láthatók.

12. ábra: ACO eredmények

13. ábra: ACO futása

3.3. Részecskeraj-optimalizáció (PSO)

A részecskeraj-optimalizáció is egy természet-ihlette metaheurisztikus algoritmus, ami a részecskék kollektív viselkedésén alapul, azaz például madár- vagy halrajok mozgását modellezi. [15]

A modell alapja, hogy a raj sok részecskéből áll és minden részecske egy lehetséges megoldást reprezentál. A részecskék pozícióval és sebességgel rendelkeznek. A részecskék frissítik a pozíciójukat minden iterációban az alapján, hogy:

- hol vannak most
- hol voltak a legjobb esetben
- mi volt a raj legjobb pozíciója

A részecskeraj-optimalizáció paramétereit:

- w = tehetetlenség, azaz mennyire tartja meg a korábbi irányt
- c_1 = kognitív komponens, azaz mennyire hallgat a részecske magára
- c_2 = szociális komponens, azaz mennyire hallgat a részecske a rajra

A részecskeraj-optimalizáció algoritmusát a következőképpen (14. ábra) néz ki: [15], [17]

```

<Inicializálj n db részecskét random városokkal>
<Számítsd ki a részecskék árait>
<Minden részecskének add meg kezdőpozíciónak pBest>
<Add meg a legjobb megoldást, mint gBest>
for (t=1:maxIter):                                %az utolsó iterációig
  for (i in swarm):                                %minden részecskére a rajban
    <Frissítsd a részecske sebességét>
      
$$v_i = wv_i + c_1r_1(pBest_i - x_i) + c_2r_2(gBest - x_i) \quad (7)$$

    <Frissítsd a részecske pozícióját>
      
$$x_i = x_i + v_i \quad (8)$$

    <Módosítsd a pozíciót, hogy valid útvonal legyen>
    <Számold ki az új pozíció árát>
    if (új pozíció ára < pBest ára):
      <Frissítsd pBest>
    end
    if (pBest ára < gBest ára):
      <Frissítsd gBest>
    end
  end
end
end
<Módosítsd a tehetetlenség faktort w>
return gBest                                     %a legjobb pozíció

```

14. ábra: PSO pszeudokódja

A részecskeraj optimalizáció Maksud Malik [17] kódja segítségével lett leimplementálva. Módosítás az eredeti algoritmushoz képest az, hogy a folytonos tér helyett itt a megoldások tere diszkrét. A részecskék sebessége egy permutáció „kicserélődésre való hajlamát” jelenti, illetve pozíció frissítése egy másik permutációra való cserét jelent.

A sebesség az eredeti folytonos modellel analóg módon, a részecske saját- és a raj legjobb pozíciójához (permutációjához) képesti távolságát jelenti. Ez a távolság - a permutációra való tekintettel - a későbbi GWO modell alapján a két permutáció Hamming távolsága.

A permutáció csere azt jelenti, hogy annyi random 2-opt (élcseré) operáció kerül végrehajtásra a permutáción, amekkora a sebessége.

A fent említett Hamming távolság két permutáció között megadja azon városok számát, amelyek más sorrendben vannak egymáshoz képest.

Például:

$$\text{Permutáció}_1 = [1,2,5,7,3,4,6] \quad (9)$$

$$\text{Permutáció}_2 = [1,2,3,7,4,5,6] \quad (10)$$

$$\text{HammingTávolság}(\text{Permutáció}_1, \text{Permutáció}_2) = 3 \quad (11)$$

A 2-opt művelet:

- kicserél két élt véletlenszerűen
- megvizsgálja, hogy rövidebb lett-e ezáltal az út
- ha igen így hagyja, ha nem akkor visszacseréli

A w , c_1 és c_2 paraméterek ugyanazokkal a jelentésekkel bírnak, mint a (7)-es egyenletben, de itt egy random szám összehasonlítása történik velük és így dől el, hogy a részecske sebessége hogyan frissül (megmarad, a régi legjobbja vagy a raj valaha volt legjobbja alapján módosul). A paraméterek a következő értékekre lettek állítva:

- $w = 0.5$ [-]
- $c_1 = 0.25$ [-]
- $c_2 = 0.25$ [-]

Ez az algoritmus így inkább egy hibrid megoldásnak nevezhető a PSO és a 2-opt között, ugyanis a 2-opt operáció biztosítja a lokális javulást, míg a PSO biztosítja a globális javítást.

A részecskék száma 30-ra volt meghatározva. Néhány eredményt a 15. ábra szemléltet. A futás jellemzői a 16. ábrán találhatóak.

15. ábra: PSO eredmények

16. ábra: PSO futása

3.4. Szürkefarkas-optimalizáció (GWO)

A szürkefarkas-optimalizáció hasonlóan az előzőekhez egy természetinspirált metaheurisztikus optimalizáló algoritmus. Az algoritmus a szürke farkasok vadászati viselkedését és hierarchiáját utánozza. [18]

A farkasok falkában élnek és egy négy kategóriájú hierarchiába szerveződnek:

- alfa farkas, azaz a vezető, aki a legjobb megoldás
- béta farkasok, a második rangúak, akik segítik az alfát a döntéshozatalban és helyettesítők tudnak lenni
- delta farkasok, akik követik a béta és alfa döntéseit, de dominálják az omega farkasok döntéseit
- omega farkasok, akik a leggyengébb egyedek, minden másik farkas döntésének alá kell vetniük magukat, viszont nélkülük nem lenne működőképes a falka

A matematikai megfogalmazása az algoritmusnak a következő:

$$\mathbf{D} = |\mathbf{CX}_p(t) - \mathbf{X}(t)| \quad (12)$$

$$\mathbf{X}(t + 1) = \mathbf{X}(t) - \mathbf{AD} \quad (13)$$

$$\mathbf{A} = 2a\mathbf{r}_1 - a \quad (14)$$

$$\mathbf{C} = 2\mathbf{r}_2 \quad (15)$$

Ahol:

- t : az iteráció száma
- \mathbf{A} és \mathbf{C} : véletlenszerű paramétereket tartalmazó vektorok, amik szabályozzák, hogy mennyire közelítik vagy távolodnak a farkasok a célponttól („áldozattól”)
- $\mathbf{X}_p(t)$: a célpont pozíciója

- D : a farkas új pozícióját számoló vektor
- a : lineárisan csökkenő paraméter
- r_1 és r_2 : 0 és 1 között generált véletlenszerű vektorok

Az algoritmust a 17. ábra szemlélteti:

```

<Inicializáld a szürke farkas populációt>
<Hozd létre a, A, C>
<Számítsd ki a farkasok jósági értékeit és rendezd őket hierarchiába>
While (t<maximális iteráció)
  For (farkas in farkasok)           %minden farkasra
    <Frissítsd a farkasok pozícióját a (13)-as egyenlettel>
  End
  <a, A és C frissítése>
  <Számítsd ki a farkasok jósági értékeit és rendezd őket hierarchiába
  újból>
End

```

17. ábra: GWO pszeudokódja folytonos térben

A szürkefarkas-optimalizáció ezek alapján implementálható. Ennél a módszernél is fontos kiemelni, hogy az eredeti GWO folytonos térre lett megalkotva, tehát diszkrétizálásra van szükség a PSO-hoz hasonlóan. A végső algoritmust diszkrét szürkefarkas-algoritmusnak nevezik. [19]

A módosítás a következő:

- a farkasok permutációk
- a vadászat 2-opt művelet
- az alfa, béta és delta megoldásokhoz a Hamming távolságok alapján közelít a többi omega farkas

Az új algoritmus logikája a 18. ábrán látható:

```

<Farkasok inicializálása random permutációkkal>
<Alfa, béta, delta farkasok és pontszámaik kiválasztása>
For (maximális iterációk száma)
  For (farkas in farkasok)           %minden farkasra
    If (alfa, béta, delta) continue
    End
    <Számítsd ki potenciális permutációkat alfa, béta és delta farkasok
    Hamming távolságának függvényében 2-opt műveletekkel>
    <Válaszd ki a legjobb permutációt és frissítsd a saját eredményed
    vele>
  End
  <Frissítsd alfa, béta és delta farkasokat>
End
Return alfa farkas                    %legrövidebb út

```

18. ábra: GWO pszeudokódja a permutációk diszkrét terében

Általánosságban mondható, hogy annál jobb eredményt ad az algoritmus, minél több farkas van a farkában és minél több iteráción keresztül fut. A bemutatott példák 110 farkassal dolgoztak. Az algoritmus eredményei az 19. ábrán tekinthetők meg. A futási jellemzők a 20. ábrán vannak felvezetve.

19. ábra: GWO eredmények

20. ábra: GWO futása

3.5. Szentjánosbogár-algoritmus (FA)

A szentjánosbogár-algoritmus is egy előzőekhez hasonló metaheurisztika. Ez az algoritmus a szentjánosbogarak világítását és annak vonzó hatását modellezi: a bogarak vonzódnak egymáshoz a fényük alapján. A megoldás jóságát a fény intenzitása fejezi ki. [20]

A matematikai modell a következő módon épül fel. Egy szentjánosbogarat egy másik a következő értéknek megfelelően vonz:

$$\beta(r) = \beta_0 e^{-\gamma r^2} \quad (12)$$

Ahol:

- γ : fényelnyelő állandó
- r : két bogár közti távolság
- β_0 : a bogár vonzóereje $r=0$ távolságban

Egy i bogár pozíciója a $t+1$ iterációban:

$$x_i(t+1) = x_i(t) + \beta_0 e^{-\gamma r^2} (x_i - x_j) + \alpha \varepsilon_i \quad (13)$$

Ahol:

- $x_i(t)$: az eredeti pozíció
- $\beta_0 e^{-\gamma r^2} (x_i - x_j)$: az j bogár vonzása
- $\alpha \varepsilon_i$: a randomizáló paraméter

Az algoritmus a 21. ábrán látható:

```

<Inicializálj N bogarat véletlen pozíciókkal>
<Állítsd be a paramétereket:  $\alpha$ ,  $\beta_0$ ,  $\gamma$ >
For (i=1:max_iter):
  For (i in firefly):
    %minden szentjánosbogár
    <Számold ki a fényességét>
  End
  For (i in firefly):
    %minden szentjánosbogár
    For (j in firefly):
      %minden másik szentjánosbogár
      If (j fényesebb, mint i):
        <Mozgasd i-t j felé>
      End
      If (nincs fényesebb):
        <i véletlenszerűen mozog>
      End
    End
  End
  End
  <Frissítsd a legjobb megoldást>
End
Return legjobb szentjánosbogár

```

21. ábra: FA pszeudokódja

A szentjánosbogár-algoritmus esetében is diszkretizálni szükséges a megoldások terét, ugyanis itt is permutációk esetében bonyolult lenne az „egymás felé mozgást” modellezni úgy, mint a PSO és GWO esetében.

Ez is ugyanúgy került megalkotásra, mint a GWO, azaz annyi 2-opt optimalizálás kerül végrehajtásra a szentjánosbogáron, amennyire messze van a fényesebb bogártól. Annyi különbség van a GWO-hoz képest, hogy itt nincs kiemelve 3 legjobb megoldás (alfa, béta, delta), hanem a bogarak akármelyik fényesebb felé mozoghatnak.

A szürkefarkas-optimalizációval analóg módon ezt a megközelítést diszkrét szentjánosbogár-algoritmusként érdemes nevezni. Az algoritmus paramétereként a populációszám 110-re lett meghatározva. Az eredmények a 22. ábrán, a futás jellege a 23. ábrán látható.

22. ábra: FA eredmények

23. ábra: FA futása

3.6. Genetikus algoritmus (GA)

A genetikus algoritmus az utolsó algoritmus, ami összehasonlításra kerül. Az algoritmus lényege, hogy egy kromoszómákból létrehozott populáció különböző genetikus operátorok segítségével újabb és újabb generációkon keresztül közelebb kerüljön a globális optimumhoz.

A genetikus operátorok közé tartozik:

- szelekció: a legrátermettebb egyedek kiválasztása
- keresztezés: gyermek képzése két szülő kromoszómából, ügyelve arra, hogy az előnyös tulajdonságok maradjanak meg
- mutáció: a gyermek egyedek önálló módosítása
- elitizmus: a legjobb egyedek a következő generációba egyenesen továbbjutnak

Az genetikus operátorok célja, hogy a nem hasznos tulajdonságok kikopjanak a populációból, míg az előnyös tulajdonságok felerősödjenek. A jellemző paraméterek a populáció mérete, illetve a mutációs ráta. Az algoritmus a 24. ábrán látható: [21]

```
<Inicializálj N kromoszómát véletlen permutációkkal>
For (i=1:max_iter):
  <Válaszd ki a legjobb egyedeket>
  While (új populáció létszáma < elvárt létszám):
    <Szelekció: válassz ki két szülőt>
    <Keresztezés: készíts gyereket a szülőkből>
    <Mutáció: adott valószínűséggel módosíts a gyereken>
    <Add hozzá az új populációhoz>
  <Frisítsd a populáció fitness értékeit>
Return legjobb kromoszóma
```

24. ábra: GA pszeudokódja

A genetikus algoritmus bár képes kezelni olyan diszkrét feladatokat, mint az utazó-ügynök-probléma, nehéz olyan mutáció és keresztező operátorokat találni, amik effektíven működnek nagy adathalmazokon. [22]

Erre a problémára megoldás a PSO algoritmushoz hasonlóan hibridde alakítani a genetikus algoritmust a 2-opt lokális optimalizáló módszerrel. Keresztező műveletnek a sokat használt PMX-típusú keresztezés került alkalmazásra: a gyermek megörököli az első szülő útjának egy szakaszát, míg a szakaszon kívüli területet a másik szülő permutációjának sorrendjében tölti fel. [23] Ez a keresztezés biztosítja, hogy életképes utódok szülessenek és azt is, hogy a szülők javulásával a gyerekek is javuljanak. Hátránya azonban, hogy a kiválasztott szakaszon kívüli részben a már javult útvonal újra

darabokra esik, így a 2-opt javítás a keresztezés végén szükségszerűvé válik. Mutációnak a hibrid kialakítás szellemében további 2-opt javítás került kiválasztásra. Az algoritmus végül elitizmussal is fel lett szerelve: minden populáció legjobb példánya alanyi joggal kiválasztásra kerül a következő populációba.

Az algoritmus paramétereit tekintve a populációszám 70-re, a mutációs ráta 0.1-re került beállításra. Az eredményeket a 25. ábra szemlélteti, a futás 26. ábrán látható.

25. ábra: GA eredmények

26. ábra: GA futása

3.7. Összehasonlítás

Az algoritmusok három különböző formán futottak, egyre növekvő pályapont számmal ($N_1 = 46$; $N_2 = 107$; $N_3 = 155$). Világosan látszik, hogy kis méretű TSP probléma esetén nagyon kicsi eltérés figyelhető csak meg közöttük, sőt három is pontosan ugyanarra a megoldásra jutott. A nagyobb ($N > 100$) pontthalmazok esetében azonban már méretesebb eltérések is megjelennek, ez azt jelzi, hogy más-más lokális optimumot találtak meg. A számszerű összehasonlítás érdekében készültek a 2-4. táblázatok:

ALGORITMUS	Út [mm]	Simaság [1]	Fitnessz [1]	Futási idő [s]
ACO	131	12,5	168	31
PSO	131	10	161	63
GWO	131	10	161	129
FA	131	10	161	45
GA	134	11,5	169	70

2. táblázat: $N_1 = 46$ eset eredményei

ALGORITMUS	Út [mm]	Simaság [1]	Fitnessz [1]	Futási idő [s]
ACO	331	51	484	305
PSO	316	34	418	253
GWO	318	33	418	647
FA	316	34	418	450
GA	318	33	418	1201

3. táblázat: $N_2 = 107$ eset eredményei

ALGORITMUS	Út [mm]	Simaság [1]	Fitnessz [1]	Futási idő [s]
ACO	601	128	988	1188
PSO	533	67	731	1243
GWO	533	70	744	1434
FA	530	70	741	1160
GA	538	68	743	3343

4. táblázat: $N_3 = 155$ eset eredményei

Az eredményekből látszik, hogy a hangyakolónia-algoritmus míg kis pontthalmaz esetén gyorsan ad jó eredményt, nagyobb pontthalmazok esetén lelassul és hátramarad a többi algoritmushoz képest. A másik feltűnő jelenség, hogy ahogy várható volt a genetikai algoritmus teljesítménye kiugróan rosszabb, mint a többi algoritmusé, mivel futási ideje háromszor akkora a második két esetben. A szentjánosbogár-algoritmus és a szürkefarkas-optimalizáció hasonló elven működéséből következően még magas pontthalmaz esetén is egymásra emlékeztető eredményt adnak, viszont megelőzi őket

fitness értékben a részecske-raj-optimalizáció. A futás során a fitness értékei az iterációk függvényében egy hiperbolát követnek (13.,16.,20.,23.,26. ábra) azaz az első néhány iteráció hozza a legnagyobb javulást, majd egyre többet kell iterálni a további javulás eléréséhez. A futás jellege minden algoritmusnak azonos. A genetikus algoritmuson látszik, hogy a hibridde alakítás eredménye, hogy a genetikus jegyek elgyengültek és gyorsan konvergál eredményre. A paraméterek változtatásánál dönteni kellett, hogy jusson-e elfogadható megoldásra a genetikus jellemzők rovására vagy inkább a genetikus operációk kapjanak magasabb létjogosultságot a minőség csökkenése ellenében. Ez az algoritmus így minőségi megoldást ad, viszont csak néhány generáción keresztül fut.

4. A KERETRENDSZER LÉTREHOZÁSA

Ebben a fejezetben a keretrendszer bemutatása és működése lesz kifejtve. A hangsúly a túlságosan részletes prezentálás helyett a működésre és a fontosabb döntési helyzetek ismertetésére/megoldására lesz helyezve.

4.1. Programozási környezet választása

A megfelelő programozási környezet választása a gerince minden projektnek. Ilyen döntésnél több szempontot szükséges figyelembe venni és ezek között az optimális megoldást megtalálni.

A következő felsorolás a programozási nyelv választásánál fontos szempontokat gyűjti össze:

- a számítási igény időben és memóriában
- az absztrakciós szint, komplexitás
- az elérhető segédanyagok és tananyagok a nyelvhez

Általánosságban mondható, hogy ahogy növekszik egy nyelv absztrakciós szintje, úgy növekszik a számítási igénye is. Ebben a projektben olyan funkciókat kell ellátni, mint:

- STL fájlok beolvasása
- STL fájlok feldolgozása
- Pályatervezés/TSP probléma megoldása
- Szerszám pálya megjelenítése
- Kiértékelő grafikonok készítése

Ez alapján érdemes megfontolni, hogy egy magas absztrakció szintű nyelv választását, mivel ezek egymástól eltérő és önmagukban komplex feladatok, amiknek külön-külön megoldása elvonja a figyelmet az algoritmusokról.

Mérlegelve az eddig elmondottakat a Python 3 (Python 3.13) felel meg a célnak a legjobban, hiszen egyrészt széles és könnyen elérhető könyvtárkészlettel rendelkezik, másrészt jól kezeli az egymástól eltérő feladatok összekapcsolását anélkül, hogy túl sok alacsony szintű részlettel kellene foglalkozni. Hátrányt jelent ugyan, hogy a Python futási sebessége általában elmarad az alacsony szintű nyelvekétől, viszont ezt sok esetben ellensúlyozzák a C/C++ alapú optimalizált könyvtárak. Azt is fontos megjegyezni, hogy a Python jelenleg a legelterjedtebb és legszélesebb körben használt programnyelv, így elegendő segédanyag is adott.

Főleg hibakeresésnél fontos olyan fordító program alkalmazása, ami a kód hatékony debugolására megfelelő lehetőséget ad. Mivel az egyetemen a Microsoft Visual Studio-t tanították meg a hallgatóknak - annak ellenére, hogy más fordítók bizonyos szempontokból részletesebb hibaüzenetekkel látják el a felhasználót Pythonban - erre esett

a választás, ugyanis a hozzá telepíthető Python fordító minden követelményt teljesít. A szoftver ezen felül a projekt kezelésére is megfelelő.

4.2. Bemenetek feldolgozása

Miután a programozási környezet adott, el lehet kezdeni dolgozni a tényleges keretrendszeren. Ezt a bemenetek értelmezésével és feldolgozásával érdemes kezdeni. Ahogy már bemutatásra került, a szoftver bemenete két STL fájl. Az egyik a munkadarabé, a másik a célmodellé. Fontos, hogy ezek ugyanabban a koordináta rendszerben készüljenek, hiszen csak így lehet egyértelműen egyeztetni a kettőt.

4.2.1. STL FÁJLOK PONTFELHŐVÉ ALAKÍTÁSA

Egy STL fájl a következő komponensekből áll:

- háromszögek csúcspontjainak x , y és z koordinátái (vertexek)
- a háromszögek normálvektorai

A jól megválasztott programnyelvnek köszönhetően az STL fájlok feldolgozása néhány sor kód segítségével megoldható. Ehhez a *trimesh* könyvtárat érdemes használni, ami beépítve érkezik STL fájlok betöltésére alkalmas *load* függvénnyel.

Ahhoz, hogy a metaheurisztikus útkereső algoritmusokat alkalmazni lehessen, szükséges a pályapontokat meghatározni. Ehhez érdemes pontfelhővé alakítani a modellt és rétegenként megvizsgálni. A modell pontfelhővé alakítását is a *trimesh* könyvtár végzi a *voxelized* függvénnyel. Ez a függvény egy miliméterben megadott felbontásban pontokkal „feltölti” a modell által elfoglalt teret. Ezeket a pontokat a *points* tulajdonsággal lehetséges elérni. Az egyik teszt modell leválasztandó pontfelhőjét mutatja a 27. ábra:

27. ábra: 3 dimenziós pontfelhő az egyik teszt modell párból

4.2.2. PÁLYAPONTOK GENERÁLÁSA

A pályapontok generálásánál fontos, hogy elegendő pont kerüljön létrehozásra, hogy ezen pontok érintésével minden anyagot eltávolítson a szerszám. A „féket” ebben a rendszerben a majdani útkereső algoritmusok számítási igénye és hatékonysága képezi. Ennek a problémának a megoldására a következő módszer került megvalósításra.

A megmunkálás síkban történik, ezért az első lépés a munkadarab és a modell pontfelhőit a megmunkálási síkra szűkíteni, a probléma így 2 dimenzióra szűkül.

28. ábra: Kötelezően leválasztandó pontok

29. ábra: Tiltott pontok

A pontok generálásánál két kritériumnak kell kötelezően megfelelni:

- minden leválasztandó pontot el kell távolítani (28. ábra)
- minden nem-leválasztandó pontot érintetlenül kell hagyni (29. ábra)

Az első kritériumnál azonban egy megjegyzést kell tenni: előfordulhat olyan eset, hogy a felbontás kicsi és a szerszámátmérő nagy, ezért találhatóak szó szerint elérhetetlen pontok, ezeket ilyen esetben ki kell hagyni. A második kritérium értelemszerűen teljesítendő.

A feladat megoldása a következő logikát (30. ábra) követi:

```

<Bemenet: kötelezőpontok, tiltott pontok, átmérő>
<Lista létrehozása a még le nem fedett pontokkal>
While (le nem fedett pontok)          %amíg van nem lefedett pont
  <le nem fedett pontokból egy random1 pont választása és törlése a
  listából>
  If (van tiltott pont a szerszámtérőn belül) continue
  end
  <töröld az átmérőn belüli pontokat a le nem fedett pontok listájából>
  <add hozzá a pontot a pályapontok listájához>
End
Return pályapontok listája

```

30. ábra: pályapontok generálása

Ez egy aránylag egyszerűen megérthető, de nem triviálisan megoldható probléma, ezért többféleképpen elkészíthető az algoritmus. Ezek mind teljesítik a feladatot, de más-más hátrányokkal rendelkeznek. A fenti megoldásnak a hátránya, hogy egyrészt nem teljesen egységes a távolság a pályapontok között, másrészt a pontok véletlenszerűen törölődnek így itt potenciálisan jobb útvonalak lehetőségeitől esik el a jövőben a megoldás. Azonban nagy mértékű különbség nincs, mivel a véletlentől függetlenül hasonló mennyiségű pont keletkezik és ezek eloszlása is közel egységes az egyenletesen sűrű pontfelhő miatt. Egy példa a pályapontokra az előző ábrák folytatásaként a 31. ábrán látható:

31. ábra: Pályapontok

4.3. A pályageneráló algoritmusok implementálása - áttekintés

Az algoritmusok implementálását az előző fejezet részletesen taglalta. A keretrendszer szempontjából fontos pontok:

- az összes algoritmus bemenete a 4.2.2-es szakaszban bemutatott algoritmusból eredményül kapott pályapontok listája

¹ Egy hiba miatt az alkalmazott algoritmus nem véletlenül választott, hanem növekvő sorrendben X és Y szerint. Részletesebb kifejtés az 5.2 alfejezetben található.

- az algoritmusok kimenete ugyanennek a listának a sorbarendezett változata az általuk legjobbnak vélt sorrend alapján

4.4. Kimenet létrehozása

A keretrendszer utolsó állomása a G-kód konverter. Ez a komponens szolgáltatja az egész szoftver kimenetét, a CNC gép vezérlője által is értelmezhető megmunkálási tervet.

A G-kód konverter felépítése a következő:

- Előkészítő kódok megadása
- Technológiai paraméterek megadása
- Pálya megadása
- Program vége

4.5. Összegzés

A keretrendszer végső felépítését a 32. ábra szemlélteti.

- STL modellek beolvasása
- STL modellek pontfelhővé alakítása
- pontfelhő réteg kinyerése a megmunkálási síkban
- pályapontok generálása a pontfelhő rétegen
- pályageneráló algoritmus futtatása a pályapontokon
- G-kód generálása az elkészült pályából

32. ábra: az egységes szerszám-pálya-generáló keretrendszer működése

5. MÉRÉSEK ELVÉGZÉSE ÉS ÖSSZEHASONLÍTÁSA

Ez a fejezet prezentálja az 1.2.1.3-as és 1.2.1.4-es pontokban bemutatott mérési és adatfeldolgozási módszerekkel végzett kísérleteket. Az 5 algoritmusból a hangyakolónia-algoritmuson kívül mindegyik tesztelésre került, utóbbi amiatt nem, mert nem adott olyan szerszám pályát a tesztmintára, ami érdemes lett volna tesztelésre. Minden algoritmus két alkalommal lett tesztelve, az eredmények átlagolásra kerültek.

5.1. Mérési eredmények

A nagyolás eredményeit felülnézetben a 33. ábra szemlélteti:

33. ábra: nagyolás eredmények felülnézetben

Megállapítható, hogy mindegyik algoritmus elvégezte a nagyolást, a hátra maradt anyagot a simítóciklus képes leválasztani. Megállapítható az is, hogy ahogyan várható volt, a maradékanyag eloszlása nem egyenletes, illetve rendre a bal oldalon kevesebb maradékanyag van, mint a jobb oldalon. Ennek oka a pályapontok lefedéséhez köthető. Eredetileg a Pythonban használt `numpy.array.pop()` függvény véletlen elemet adna vissza, de valamiért növekvő sorban haladt a program futása idején a kötelező és tiltott pontokon. Ennek eredményeként egy elsődlegesen X-ben, másodlagosan Y-ban rendezett tömböt adott eredményül. Mivel nem pontosan szerszámátmérőre jött ki a felosztás így a maradékanyag a rendezésnek köszönhetően a minta jobb oldalára került, azaz akármennyire követnék a szerszám pályák a kontúr a jobb oldalon mindig több anyag marad. Az FA és a GWO esetében megfigyelhető továbbá kettő nagyobb mélyedés a jobb oldalon, ezek a ciklus elején lévő helikális mélyítés eredményei. (34. ábra). Ezeket a hibákat leszámítva a maradékanyag eloszlása az algoritmusoknak egymáshoz képest nagyon hasonló. Az eloszlás kis különbségét az okozza, hogy aránylag nagyfelbontású a pálya és mivel minden pontot meglátogat a szerszám. Ha nem követné a minta kontúrját, akkor is kevés anyag maradna hátra a pályapontok közelsége miatt.

34. ábra: FA és GWO algoritmusok kontúrközeli helikális mélyítései

Az erőmérések eredményeit a 35. ábra és az 5. táblázat szemlélteti:

35. ábra: az Erőmérések eredményei

ÖSSZESÍTETT MÉRÉSI EREDMÉNYEK							
ALGO.	RMS [N]	ÁTLAG [N]	MAX [N]	MEDIÁN [N]	P95 [N]	<5% [%]	IDŐ [s]
FA	328	270	708	328	552	23	20,07
GWO	365	314	710	355	600	14	20,15
PSO	376	317	855	364	628	18	19,22
GA	428	360	919	403	771	16	19,65

5. táblázat: Erőmérés elemzésének eredményei (zöld: legjobb; piros: legrosszabb eredmény)

Az erőmérésből megállapítható, hogy a szentjánosbogár-algoritmus esetében a legkisebb a szerszámra eső terhelés mértéke minden tényező szerint, míg a genetikus algoritmusé a legnagyobb. Ezzel ellentétben a megmunkálási időknél a PSO jeleskedik, majdnem egy másodperccel gyorsabb, mint a leglassabb algoritmus (GWO) és fél másodperccel gyorsabb a második helyezettől (GA). Az is megállapítható, hogy az optimalizálás ellenére aránylag sokat, legalább az idő 14%-át minden esetben a szerszám utazással töltött. Ez az érték az FA esetében majdnem az idő negyede volt. Érdeemes megjegyezni azt is továbbá, hogy a leggyorsabb pálya nem jelenti a legrövidebb pályát. A grafikonokról leolvasható, hogy minél több rövid zuhanás van az erőben - azaz a nagy szögváltozás miatt lelassult, majd ismét felgyorsult a szerszámmozgása - annál hosszabb a megmunkálási idő is, még akkor is, ha egyébként rövidebb lenne a pálya. A szerszám pálya alakjával párosítva vizsgálva az erők grafikonjait, látszik, hogy a nagy erők akkor lépnek fel, amikor a szerszám széles fogásmélységgel egyenesen behalad az anyagba. Az is látszik, hogy amikor kevesebb, mint kb. 100 N erő hat a szerszámra, akkor éppen feleslegesen utazik, és gyakran előfordul, hogy nem is sok, csak néhány tized mm széles anyagért. Ilyen például a 100 N-os túska az FA mérésnél.

Az összesített eredményeket a 4. táblázat foglalja össze:

ALGO.	Út	Futási idő	Megmunkálási idő	Terhelés	Felesleges pálya	Összesített
ACO	3	1	-	-	-	-
PSO	1	1	1	2	2	7
GWO	1	2	3	2	1	9
FA	1	1	3	1	3	9
GA	1	3	2	3	2	11

6. táblázat: Összesített eredmények

Az összesített eredményekből kiderül, hogy az algoritmusok közül a részecske-raj optimalizáció adja a legkiegyensúlyozottabb eredményt. Rövid megmunkálási idővel, úttal és futási idővel rendelkezik, és a maradék szempontokból egyikben sem maradt alul. Érdeemes megemlíteni, hogy annak ellenére, hogy a legkevesebb felesleges pályát

a GWO generálta, így is hasonlóan lassú volt, mint az FA, ami a legtöbb felesleges pályát generálta. Az algoritmusok közül a genetikus algoritmus maradt alul, ami a hosszú futási idejének és a nagy szerszámterhelésének köszönhető. Bár az ACO nem volt képes nagy pontthalmazok esetén jó pályát generálni, kevesebb pont esetében gyors futási idővel és jó pályákkal rendelkezett, ezért a használata sok esetben továbbra is indokolt.

6. ÖSSZEFOGLALÁS

6.1. Eredmények

Ebben a szakdolgozatban felkutattam, leimplementáltam, leteszteltem, kielemeztem, majd összehasonlítottam a szakirodalomban használt MI alapú szerszám pálya generáló algoritmusokat, azon belül is a metaheurisztikus algoritmusok családját. Az irodalomkutatás után az első feladatomban a megfelelő keretrendszer megalkotása volt, amire egy STL fájl bemenetből egy G-kód kimenetet generáló rendszert fejlesztettem ki, amiben az algoritmusok könnyedén cserélhetőek voltak. A kiválasztott implementált algoritmusok a hangyakolónia-algoritmus, a részecske-raj-optimalizáció, a diszkrét szürke farkas-optimalizáció, a diszkrét szentjánosbogár-algoritmus és egy hibrid genetikai algoritmus lettek.

Az algoritmusokat a nagyolás területén hasonlítottam össze. Az összehasonlítás szempontjai a fontosabb megmunkálási és algoritmuselméleti paraméterek voltak: megmunkálási idő, szerszámterhelés, pályahossz, futási idő és felesleges mozgás. Eredményeim azt mutatták, hogy a részecske-raj-optimalizáció készíti a legkiegyensúlyozottabb megoldást, míg a hangyakolónia-algoritmus és a genetikai algoritmus nem alkalmas nagy méretű utazóügynök problémák megoldására. A mérési eredményekből megfigyelhető volt az, hogy nem a legrövidebb pálya jelenti a legrövidebb megmunkálási időt, és nem a legegyszerűbb (legkisebb szögváltozású) pálya okozza sem a legkisebb sem a legegyszerűbb terhelést. Kiderült az implementálás során az is, hogy ezen algoritmusok ugyanazon elveket követik: lokális optimalizálási eszközökkel közelítik meg a globális optimumot, miközben próbálják a lokális minimumokat elkerülni. Az algoritmusok futása során a fitness függvény alakulása egy hiperbolát követett, azaz az első néhány iteráció sokat, míg a későbbiek rendre egyre kevesebbet javított a megoldáson. Előfordult olyan helyzet is, hogy lokális minimumot találtak az algoritmusok, ilyenkor, ha tovább futtattam az algoritmust sem tudott minden esetben kiszabadulni belőle. A hibrid genetikai algoritmus ilyen szempontból még rosszabbul teljesített a gyors konvergálás miatt. Összesítésben nagy utazóügynök problémára, legfontosabb megmunkálási és algoritmuselméleti paraméterek szerint a következő rangsort (7. táblázat) tudtam felállítani az algoritmusok között:

Helyezés	Algoritmus
1.	PSO
2.	FA
3.	GWO
4.	GA
5.	ACO

7. táblázat: Eredmények

6.2. Javaslatok

A szakdolgozat készítése során a pontfelhő modell nagy segítséget nyújtott az implementálásban, viszont a TSP modell a limitált város szám miatt korlátozza a szerszám mozgását. Ha a szerszámnak az előre meghatározott középpontok közötti mozgás helyett söpörnie kellene a leválasztandó pontokat érintve, jobb pályákat lehetne megvalósítani. Erre nem találtam megoldást, de ennek megvalósítása sokat javítana a pályák minőségén.

A másik nagy javítási lehetőség egy jobb fitness függvény írása. A megmunkálási idő nem csak az út hosszától függ és a terhelés nem csak az út egyenességétől. Ha matematikailag meg lehetne fogalmazni a pontfelhőn való mozgás jóságát ezeket még jobban figyelembe véve akkor az eredmény pálya még jobban kielégítené a követelményeket.

Igyekeztem a lehető legkörültekintőbben megválasztani az algoritmusok paramétereit és a lehető legtovább (értelmes határokon belül) futtatni őket, de nem találtam meg az optimális paramétereiket. Más paraméterezéssel egészen biztosan más eredményt kaptam volna és az is biztos, hogy van ennél reprezentatívabb paraméterezés, így az ennek kikutatása még javítana az eredményeken.

A fenti pontokat figyelembe véve akár a jelenlegi metaheurisztikus algoritmusok is tudnak gyorsabban még jobb eredményt adni. Ezt leszámítva érdemes lehet más metaheurisztikus algoritmusokat is megvizsgálni. A szakdolgozatban azért ezeket vizsgáltam meg, mert a szakirodalomban ezek használatára találtam példát.

A jelenlegi eredményeket a nagyoláson kívül effektíven (esetleg effektívebben is) lehet használni furatok vagy zsebek készítésének sorrendjeinek meghatározására mivel itt még annyira sem számít, hogy a pontok közötti mozgás kontúrt kövessen, mint a nagyolásnál. Ezzel analóg módon merülő marásnál (plunge milling [24]) is használható lehet (36. ábra).

36. ábra: merülő mart alkatrész [24]

7. FELHASZNÁLT FORRÁSOK

- [1] Jacsó Á., „Egyenletes szerszámterhelést biztosító szerszám pályák tervezése zsebek megmunkálásához”, 2021, Elérés: 2025. december 5. [Online]. Elérhető: <http://hdl.handle.net/10890/15349>
- [2] C. Nath, „Integrated Tool Condition Monitoring Systems and Their Applications: A Comprehensive Review”, *Procedia Manuf.*, köt. 48, o. 852–863, jan. 2020, doi: 10.1016/j.promfg.2020.05.123.
- [3] „(PDF) A review of artificial intelligence application for machining surface quality prediction: from key factors to model development”, *ResearchGate*, aug. 2025, doi: 10.1007/s10845-025-02571-y.
- [4] M. N. Ahangar, Z. A. Farhat, és A. Sivanathan, „AI Trustworthiness in Manufacturing: Challenges, Toolkits, and the Path to Industry 5.0”, *Sensors*, köt. 25, sz. 14, o. 4357, jan. 2025, doi: 10.3390/s25144357.
- [5] K. Castelino, R. D’Souza, és P. K. Wright, „Toolpath optimization for minimizing airtime during machining”, *J. Manuf. Syst.*, köt. 22, sz. 3, o. 173–180, jan. 2003, doi: 10.1016/S0278-6125(03)90018-5.
- [6] L. Zhang, H. Yu, C. Wang, Y. Hu, W. He, és D. Yu, „A digital solution for CPS-based machining path optimization for CNC systems”, *J. Intell. Manuf.*, köt. 36, sz. 2, o. 1261–1290, febr. 2025, doi: 10.1007/s10845-023-02289-9.
- [7] M. Buhmann, E. Carelli, C. Egger, és K. Frick, „Point cloud based tool path generation for corrective machining in ultra-precision diamond turning”, *Int. J. Adv. Manuf. Technol.*, köt. 120, sz. 9, o. 6891–6907, jún. 2022, doi: 10.1007/s00170-022-09033-2.
- [8] T. Abbas és S. Shawi, „Automatic Tool Path Generation for Parametric Surfaces”, *Eng. Technol. J.*, köt. 37, sz. 1A, o. 20–27, jan. 2019, doi: 10.30684/etj.37.1a.4.
- [9] F. H. Zeng és L. H. Zhou, „Study on Holes Machining Path Planning Based on Ant Colony Optimization”, *Appl. Mech. Mater.*, köt. 58–60, o. 1073–1076, 2011, doi: 10.4028/www.scientific.net/AMM.58-60.1073.
- [10] „(PDF) Ant Algorithms: Theory and Applications”, *ResearchGate*, aug. 2025, doi: 10.1007/s11086-005-0029-1.
- [11] G. Demir és R. Acar Vural, „Non-Cutting Moving Toolpath Optimization with Elitist Non-Dominated Sorting Genetic Algorithm-II”, *Appl. Sci.*, köt. 14, sz. 11, o. 4471, jan. 2024, doi: 10.3390/app14114471.
- [12] „(PDF) Particle Swarm Optimization”, *ResearchGate*. Elérés: 2025. november 20. [Online]. Elérhető: https://www.researchgate.net/publication/376228207_Particle_Swarm_Optimization
- [13] T. Zhang és *mtsai.*, „A novel path planning approach to minimize machining time in laser machining of irregular micro-holes using adaptive discrete grey wolf optimizer”, *Comput. Ind. Eng.*, köt. 193, o. 110320, júl. 2024, doi: 10.1016/j.cie.2024.110320.

- [14] „Firefly algorithm for path optimization in PCB holes drilling process | Request PDF”, in *ResearchGate*, doi: 10.1109/GUT.2012.6344160.
- [15] G. Demir és R. Acar Vural, „Non-Cutting Moving Toolpath Optimization with Elitist Non-Dominated Sorting Genetic Algorithm-II”, *Appl. Sci.*, köt. 14, sz. 11, o. 4471, jan. 2024, doi: 10.3390/app14114471.
- [16] S. Singh, A. Singh, S. Kapil, és M. Das, „Utilization of a TSP solver for generating non-retractable, direction favouring toolpath for additive manufacturing”, *Addit. Manuf.*, köt. 59, o. 103126, nov. 2022, doi: 10.1016/j.addma.2022.103126.
- [17] „Solving TSP with Particle Swarm Optimization”. Elérés: 2025. november 20. [Online]. Elérhető: <https://www.kaggle.com/code/maksudmalik/solving-tsp-with-particle-swarm-optimization>
- [18] „(PDF) Grey Wolf Optimization (GWO) Algorithm”, *ResearchGate*, aug. 2025, doi: 10.1007/978-981-10-5221-7_9.
- [19] K. Panwar és K. Deep, „Discrete Grey Wolf Optimizer for symmetric travelling salesman problem”, *Appl. Soft Comput.*, köt. 105, o. 107298, júl. 2021, doi: 10.1016/j.asoc.2021.107298.
- [20] „(PDF) Firefly Algorithm for Optimization Problem”, *ResearchGate*, doi: 10.4028/www.scientific.net/AMM.421.512.
- [21] „Genetic algorithm”, *Wikipedia*. 2025. november 6. Elérés: 2025. december 5. [Online]. Elérhető: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Genetic_algorithm&oldid=1320706708
- [22] R. Zhong, E. Zhang, és M. Munetomo, „Accelerating the Genetic Algorithm for Large-scale Traveling Salesman Problems by Cooperative Coevolutionary Pointer Network with Reinforcement Learning”, 2022. szeptember 27., *arXiv: arXiv:2209.13077*. doi: 10.48550/arXiv.2209.13077.
- [23] „Crossover (evolutionary algorithm)”, *Wikipedia*. 2025. július 17. Elérés: 2025. december 5. [Online]. Elérhető: [https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Crossover_\(evolutionary_algorithm\)&oldid=1300919789#Partially_mapped_crossover_\(PMX\)](https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Crossover_(evolutionary_algorithm)&oldid=1300919789#Partially_mapped_crossover_(PMX))
- [24] B. Warfield, „The Complete Guide to Plunge Milling and Roughing”. Elérés: 2025. december 6. [Online]. Elérhető: <https://tormach.com/articles/complete-guide-plunge-milling-roughing>

8. SUMMARY

Keywords: AI-based toolpath generation, Metaheuristic algorithms, Traveling Salesman Problem, Roughing, Tool load, Machining time, Ant Colony Optimization, Particle Swarm Optimization, Grey Wolf Optimization, Discrete Firefly Algorithm, Genetic Algorithm

In this thesis, I researched, implemented, tested, analyzed, and then compared the AI-based toolpath generation algorithms used in the professional literature, specifically focusing on the family of metaheuristic algorithms. Following the literature review, my first task was to create the appropriate framework, for which I developed a system that generates a G-code output from an input defined by STL files, allowing the algorithms to be easily interchangeable. The selected implemented algorithms were: Ant Colony Optimization, Particle Swarm Optimization, Discrete Grey Wolf Optimization, Discrete Firefly Algorithm, and the Hybrid Genetic Algorithm. The comparison criteria were the most important machining and algorithm-theoretic parameters: machining time, tool load, path length, running time, and unnecessary movement.

My results showed that Particle Swarm Optimization provides the most balanced solution, while Ant Colony Optimization and the Genetic Algorithm are not suitable for solving large-scale Traveling Salesman Problems. The measurement results revealed that the shortest path does not necessarily result in the shortest machining time, and the straightest path (with the smallest angle change) does not cause either the smallest or the most uniform load.

During the implementation, it also became clear that these algorithms follow the same principles: they approach the global optimum using local optimization tools while attempting to avoid local minima. The evolution of the fitness function during the algorithms' execution followed a hyperbolic curve. Situations also arose where the algorithms found a local minimum, and in these cases, running the algorithm for longer did not always allow it to escape. The hybrid genetic algorithm performed even worse in this regard due to its fast convergence.

FÜGGELÉK

1. Rövidítések jegyzéke

Jelölés	Megnevezés, értelmezés
ACO	hangyakolónia-algoritmus
CAD	számítógéppel támogatott tervezés
CAM	számítógéppel támogatott gyártás
CNC	számítógépes numerikus vezérlés
FA	szentjánosbogár-algoritmus
GA	genetikus algoritmus
GPU	videókártya
GWO	szürkefarkas-optimalizáció
HSS	gyorsacél
MI	mesterséges intelligencia
NI	National Instruments
PC	számítógép
PSO	részecskeraj-optimalizáció
RMS	négyzetes középérték
STL	StereoLithography
TSP	utazóügynök-probléma